

Debat Akademik dan Studi Kasus: Metode untuk Melatih Berpikir Kritis dan Komunikasi Ilmiah

Syafira Nur Fitria (250606501030) D

Program Studi: Administrasi Perkantoran (atau tulis prodi Anda)

Dosen Pengampu: **Mualliam, S.pd, M.pd**

Tanggal Pengumpulan: 08 September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang efektivitas metode debat dan studi kasus dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta komunikasi ilmiah mahasiswa. Konteks penelitian ini berasal dari kebutuhan pendidikan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan konseptual, tetapi juga memiliki keterampilan analitis dan komunikatif. Melalui pendekatan studi pustaka dari delapan artikel jurnal, dilakukan analisis terhadap penerapan kedua metode dalam berbagai konteks pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan metode debat dalam kelas mampu membantu mahasiswa berargumentasi dengan logis dan keterbukaan berpikir, sedangkan metode studi kasus menekankan penerapan konsep melalui analisis situasi yang nyata. Integrasi keduanya bisa memberikan keseimbangan antara eksplorasi ide dan penerapan praktis. Implikasinya, dosen dapat menggunakan dua kombinasi metode ini dalam RPS untuk membangun iklim diskusi ilmiah yang lebih aktif, kolaboratif, dan reflektif. Kajian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan desain pembelajaran berbasis argumentasi dan analisis kasus di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Debat akademik, studi kasus, berpikir kritis, komunikasi ilmiah

PENDAHULUAN

Di tengah situasi yang serba digital ini, mahasiswa dituntut bukan hanya memahami sebuah teori, tetapi juga bagaimana mereka bisa menerapkan di dunia nyata, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan ide secara efektif. Namun, praktik pembelajaran di kelas terkadang tidak terlalu fokus terhadap mahasiswa tetapi lebih berpusat pada dosen, sehingga ruang bagi mahasiswa untuk mengeluarkan sebuah berpendapat maupun berdiskusi menjadi sangat terbatas. Hal ini pastinya mampu menimbulkan kurangnya dorongan partisipasi aktif bagi mahasiswa. Metode debat akademik dan studi kasus muncul sebagai dua pendekatan yang dapat menjawab tantangan tersebut. Debat mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menyusun argumen logis, dan mempertahankan pandangan dengan menggunakan data yang kuat. Sementara itu, studi kasus memberikan penerapan nyata yang menuntut mahasiswa untuk menganalisis dan mengambil sebuah keputusan berdasarkan data dan teori yang ada. Dari keduanya diharapkan dapat

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus keterampilan komunikasi ilmiah yang relevan dengan kebutuhan dunia akademik dan profesional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sintesis teoritis dan empiris mengenai efektivitas metode debat dan studi kasus dalam pembelajaran, serta memberikan implikasi yang praktis bagi dosen dalam merancang RPS yang adaptif dan kolaboratif.

TEORI DAN KONSEP KONTRUKTIVISME

Metode pembelajaran berbasis debat dan studi kasus berakar dari teori konstruktivisme yang lebih fokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Menurut pendekatan ini, pengetahuan tetap harus dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman debat akademik yang membantu mahasiswa mengasah kemampuan dengan cara berpikir logis dan argumentatif (Walenta et al., 2024; Maisarah et al., 2025), sedangkan studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori ke dalam situasi konkret (Fakhrudin & Suharti, 2021).

Penelitian oleh Roviati & Widodo (2019) menunjukkan bahwa argumentasi ilmiah memiliki peranyang penting dalam memperdalam pemahaman konsep. Selain itu, keterampilan komunikasi ilmiah juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kolaborasi akademik (Wulandari & Astutiningtyas, 2020; Saubas, 2017). Secara mutakhir, pembelajaran abad ke-21 menekankan pentingnya integrasi empat keterampilan utama: berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif (Mustika, 2023). Dengan begitu, metode debat dan studi kasus bukan sekadar strategi metode pedagogis, melainkan juga instrumen untuk membentuk sebuah kompetensi mahasiswa yang dapat menerima dengan baik.

PEMBAHASAN

Analisis dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa metode debat dan studi kasus memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Debat menekankan keterampilan berargumentasi, yang mendukung kemampuan berpikir kritis dalam menilai sebuah informasi dan menyusun logika dengan cara berpikir yang sistematis. Sementara itu, studi kasus berfokus pada bagaimana mahasiswa melakukan pemecahan masalah nyata dan dapat mendorong mahasiswa berpikir dengan aplikatif dan reflektif. Perbedaan keduanya terletak pada fokus kognitif debat pada evaluasi ide, sedangkan studi kasus pada penerapan teori. Namun, keduanya sama-sama menuntut komunikasi secara efektif dan kolaborasi kelompok. Jika kedua metode ini digabungkan, dapat membentuk siklus pembelajaran yang dinamis: mahasiswa menganalisis kasus, menyusun argumen, mendebatkan solusi, dan merefleksikan hasil diskusi. Bagan berikut menggambarkan integrasi kedua metode dalam konteks pembelajaran kritis dan komunikatif:

- Mengidentifikasi Kasus: Mahasiswa diberi permasalahan (misalnya isu pendidikan, sosial, atau sains) untuk dianalisis secara ilmiah.

- Analisis Data & Teori: Mahasiswa mencari teori pendukung dan data valid agar memiliki dasar argumen yang kuat.
- Formulasi Argumen: Mahasiswa berdiskusi lalu menyusun sebuah argument yang logis berdasarkan hasil studi kasus.
- Debat Akademik: Dua kelompok mempresentasikan sebuah argumen dan saling menguji pemahan dengan logika berpikir secara ilmiah.
- Refleksi & Evaluasi: Dosen dan mahasiswa mengevaluasi hasil debat serta relevansi teori yang digunakan.
- Kesimpulan Pembelajaran: Hasil akhir berupa pemahaman konseptual dan sikap ilmiah yang lebih kritis dan komunikatif.

KESIMPULAN

Metode debat dan studi kasus menjadi sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi ilmiah mahasiswa. Pastinya metode debat membantu membentuk pola pikir yang logis dan reflektif, sedangkan studi kasus mendorong kemampuan analisis serta penerapan teori dalam situasi nyata. Bagi dosen, kedua kombinasi penerapan metode ini dapat dimasukkan ke dalam RPS dengan menyeimbangkan kegiatan diskusi, analisa kasus, dan refleksi argumentatif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berbasis studi pustaka, sehingga disarankan penelitian empiris lebih lanjut untuk menguji efektivitasnya di berbagai konteks program studi. Secara praktis, integrasi metode debat dan studi kasus dapat menjadi strategi pembelajaran aktif yang relevan untuk menghasilkan lulusan yang kritis, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, N., & Suharti, P. (2021). Pengembangan perangkat pembelajaran model investigation based scientific colaboratif (IBSC) untuk melatih kemampuan berfikir kritis dan ketrampilan komunikasi siswa. *Pedago Biologi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi*, 9(1), 41–47.
- Maisarah, A., Zulaiqah, N. A., Fitri, A., Hakiki, N., Mulyani, S., & Ritonga, S. (2025). Pengaruh Metode Diskusi Kelompok dan Debat terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa. *Edu Society*, 5(2), 334–346.

- Mitasari, Z., & Prasetyo, N. A. (2016). Penerapan metode diskusi-presentasi dipadu analisis kritis artikel melalui lesson study untuk meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi. *Jurnal Bioedukatika*, 4(1), 11–14.
- Mustika, D. (2023). Analisis keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi ilmiah dan kolaborasi mahasiswa pendidikan fisika. *GRAVITASI: Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains*, 6(02), 1–9.
- Roviati, E., & Widodo, A. (2019). Kontribusi argumentasi ilmiah dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 11(2), 56–66.
- Saubas, H. U. (2017). Bahasa sebagai sarana komunikasi dalam pendidikan dan komunikasi ilmiah. *EDUKASI*, 15(2), 1–10.
- Walenta, A. S., Nofirman, N., Rukhmana, T., Sitepu, E., Ramadhani, R., & Sitopu, J. W. (2024). Pengaruh Metode Debat dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Argumentatif pada Mahasiswa. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1149–1154.
- Wulandari, A. A., & Astutiningtyas, E. L. (2020). Analisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam pembelajaran relasi rekurensi. *Jurnal Math Educator Nusantara*, 6(1), 54–64.

